

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 250 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	

O'ZBEKISTONDA TIBBIY XIZMATLARNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI, TARKIBIY TUZILISH TASNIFI VA MARKETING SEGMENTLARI

Axmedov Zafarjon A'zamovich

SamDTU mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Jahon iqtisodiyotining globallasuvi sharoitida xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyotining tibbiy xizmatlar sohasini rivojlantirish usullarini joriy etish, tibbiy xizmatlar sohasida xorijiy mamlakatlar modellarini o'rganish ishlarini olib borish, institutsional asoslarini takomillashtirish, tibbiy xizmat ko'rsatish sohasida ijtimoiy loyihalar samaradorligini oshirish, tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish kabilar ilmiy-tadqiqotlarning muhim yo'nalishlari hisoblanadi. Shu nuqtai-nazardan kelib chiqqan holda muallif O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendentsiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlarini ilmiy dalillar asosida bayon etgan.

Kalit so'zlar: davlat, xususiy, sog'liqni saqlash, xizmat, tibbiy xizmat, xarajat, daromad, mehnat unumdorligi, rentabellik, samaradorlik, shifokor, ambulatoriya, poliklinika, bemor, davolanuvchi, iste'molchi, marketing, segment.

Abstract: In the context of globalization of the world economy, the introduction of methods for developing the medical services sector of the service sector economy, conducting studies of foreign models in the field of medical services, improving institutional foundations, increasing the effectiveness of social projects in the field of medical services, improving regulatory mechanisms, etc. are important areas of scientific research. Based on this point of view, the author describes the development trends, structural classification and marketing segments of medical services in Uzbekistan based on scientific evidence.

Key words: state, private, health care, service, medical service, cost, income, labor productivity, profitability, efficiency, doctor, outpatient clinic, polyclinic, patient, patient, consumer, marketing, segment.

Аннотация: В условиях глобализации мировой экономики важными направлениями научных исследований являются внедрение методов развития сектора медицинских услуг экономики сервисных сетей, изучение моделей зарубежных стран в сфере медицинских услуг, совершенствование институциональных основ, повышение эффективности социальных проектов в сфере медицинских услуг, совершенствование механизмов регулирования. Исходя из этой точки зрения, автор на основе научных данных описал тенденции развития медицинских услуг в Узбекистане, структурную классификацию и сегменты маркетинга.

Ключевые слова: государственное, частное, здравоохранение, услуга, медицинская услуга, стоимость, доход, производительность труда, рентабельность, эффективность, врач, амбулатория, поликлиника, пациент, пациент, потребитель, маркетинг, сегмент.

KIRISH

Rivojlangan davlatlarning YAIM tarkibida xizmat ko'rsatish sohasining ulushi 60 - 80 %ni¹, ilm-fan va innovatsion faoliyatni investitsiyalashga sarflanayotgan mablag'lar YAIMga nisbatan 3,0 %ni tashkil etgan holda, jami mablag'larning 2/3 qismi tadbirkorlik sohasi hissasiga to'g'ri kelmoqda. Bugungi kunda xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyotining tibbiy xizmatlar sohasini rivojlanishi va uning tashkiliy - iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O'tkazilgan sotsiologik tadqiqotlar natijalariga ko'ra, mamlakatimizda kunduzgi bemor mijozlarining 39 foizi tibbiy klinikalarga va bemor mijozlarining 61 foizi reabilitatsiya va sog'lomlashtirish markazlariga tashrif buyurganligidan dalolat beradi. Statistik tahlillar 2023-yilda 5000 dan ortiq bemorlar arzonroq tibbiy xizmatlarni olish uchun chet elga ketganligini ko'rsatdi bunda eng mashhur tibbiy xizmat turi muolajalar kosmetik operatsiyalar bo'lgan. Shuningdek, tibbiy xizmat iste'molchilari (bemorlar) to'liq 1 million AQSh dollaridan ortiq mablag'ni xorijiy tibbiy xizmat uchun sarflaganini ko'rsatdi. Chet elda muolaja o'tkazgan bemorlar orasida eng mashhur xalqaro klinik yo'nalishlar Hindiston, Turkiya va Rossiya davlatlari hisoblanadi .

1 <http://www.worldbank.org/eca/russian/data/>

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xizmatlar sohasi tarkibida tibbiy xizmatlarning o'rne va ularning samaradorligini oshirish muammolari iqtisodiy adabiyotlarda kam yoritilgan. Xususan, Yu.F.Volkov, M.Q.Pardayev, R.Atabayev, A.E.Saak, M.V.Yakimenko, E.S.Fayziyev, V.G.Fedsov, V.S.Bogolyubov, V.P.Orlovskaya, L.P.Shmatko rahbarligidagi bir guruh olimlar bemorxonalar va davolanish maskanlari biznesi iqtisodiyotiga bag'ishlab darsliklar, o'quv qo'llanma va boshqa o'quv va ilmiy adabiyotlarni nashrdan chiqarishga muvaffaq bo'lganlar. Ammo ushbu asarlarda O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendentsiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlarini tadqiq etilmagan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda Sog'liqni saqlash sohasidagi korxonalar ham mamlakatimizda yetarli darajada faoliyat ko'rsatmoqda. Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilning holatiga sog'liqni saqlash sohasida 10 901 ta korxonalar va tashkilotlar faoliyat ko'rsatmoqda². Bular mamlakatimizning har bir hududida tashkil qilingan (1-jadval).

1-jadval. Mamlakatimizda hududlar kesimida sog'liqni saqlash sohasidagi korxonalarning 2024-yildagi holati³.

T/r	Hududlar nomi	Korxonalar soni, birlikda	Ulushi, %
1.	Toshkent shahri	2 143	19,66
2.	Farg'ona viloyati	1 216	11,15
3.	Samarqand viloyati	1 027	9,42
4.	Andijon viloyati	972	8,92
5.	Toshkent viloyati	853	7,82
6.	Buxoro viloyati	799	7,33
7.	Qashqadaryo viloyati	787	7,22
8.	Namangan viloyati	714	6,55
9.	Xorazm viloyati	603	5,53
10.	Qoraqalpog'iston Res.	489	4,49
11.	Surxondaryo viloyati	432	3,96
12.	Navoiy viloyati	341	3,13
13.	Jizzax viloyati	338	3,10
14.	Sirdaryo viloyati	187	1,72
	O'zbekiston bo'yicha, jami	10 901	100,0

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, tibbiy xizmatlarning soni bo'yicha eng yuqori o'rinda Toshkent shahri (19,66 %), Farg'ona viloyati (11,15 %) va Samarqand viloyati (9,42 %) turadi. Quyi o'rinlarda Navoiy viloyati (3,13 %), Jizzax viloyati (3,10 %) va Sirdaryo viloyatlari (1,72 %) turadi. Bular bevosita tibbiy xizmatlarni ko'rstishga qaratilgan korxonalar bo'lib hisoblanadi. Bundan ko'rinib turibdiki, mamlakatimizda ijtimoiy xizmatlarni ko'rsatish uchun tegishli sharoitlar yaratilgan.

Hozirgi vaqtda mavjud iqtisodiy va moliyaviy muammolarni hal qilish jarayonida tibbiy xizmatlarning jami realizatsiyasi hajmlari, xizmat oqimlarining chegaralari mustaqil ravishda belgilanmoqda. Kelgusida bu yo'nalishdagi rivojlanishning salbiy tendentsiyalarini pasaytirish uchun tibbiy xizmatlar borasida maqsadli davlat dasturlarini ishlab chiqish asosli hisoblanadi.

Mamlakatimizda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash hamda resurslardan samarali foydalanishda investitsion faoliyatni amalga oshirish muhim ahamiyatga egadir. Shuningdek, asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalarning YaHMdagi ulushi 2019-yilda 21,5 %ni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2023-yilga kelib 30,3 %ga oshgan. Albatta, bu viloyatda investitsion jozibadorlik o'sayotganligining ifodasi hisoblanadi. Kasalxonalar soni 2019 -yilda 1000 tadan, 2023- yilga kelib, 1300 taga ko'paygan. Poliklinika muassasalari, shu jumladan qishloq vrachlik punktlari, smenada qatnov 2019 -yilda 1,4 ming tadan , 2023- yilga kelib, 1,5 ming taga ko'paygan (2-jadval).

² https://t.me/statistika_rasmiy/4693

³ Statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif tamoniidan hiso-kitob qilingan.

2-jadval. Samarqand viloyatida investitsiyalar va qurilish faoliyatining asosiy ijtimoiy - iqtisodiy ko'rsatkichlari⁴

Hududlar	Yillar					2019-2023 yillarda o'zgarish, (marta yoki %)
	2019	2020	2023	2022	2023	
Asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar - jami, mlrd. so'm	7061,4	10266,7	14656,4	15641,6	18917,1	2,7 marta
Asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalarning YaHMdagi ulushi, %	21,5	26,3	33,4	29,7	30,3	-
Uy-joylarning umumiy maydoni ming m ²	1098,5	1026,2	782,0	858,3	477,1	43,4
Umumta'lim maktablari, ming o'quvchi o'rin	10,0	13,1	7,0	20,0	12,8	128,0
Kasalxonalar, ming yotoq	1,0	0,1	0,3	0,8	0,3	30,0
Poliklinika muassasalari, shu jumladan qishloq vrachlik punktlari, smenada ming qatnov	1,4	0,6	0,4	0,07	0,1	7,1
Qurilish ishlari, mlrd. so'm	3299,0	4527,2	5755,3	7385,7	8895,4	2,7 marta

Tadqiqotlarimizning natijalari O'zbekistonda keying o'n yil davomida tibbiyot xodimlarining soni va tibbiy xizmat ko'rsatuvchi ambulator-poliklinikalar soni o'sib borayotganligidan dalolat beradi (1-rasm).

1-rasm. O'zbekistonda 2015–2024-yillar davomida tibbiy xizmatlar sohasidagi shifokorlar va ambulator-poliklinikalar soni ko'rsatkichlarining holati va o'zgarish dinamikasi (birlikda).

1-rasmda keltirilgan O'zbekistonda 2015-2024-yillar davomida tibbiy xizmatlar sohasidagishifokorlar va ambulator-poliklinikalar soni ko'rsatkichlarining holati va o'zgarish dinamikasining tahlili 2024–yilga kelib shifokorlar soni 35980 nafarga ko'payganligini , ambulator-poliklinikalar soni esa 2623 taga ortganligini ko'rsatdi. Ushu holat O'zbekistonning mehnat bozorida tibbiy xizmatlar xodimlariga nisbatan talab yildan-yilga o'sib borayotgan tendentsiya mavjudligidan dalolat beradi. O'sish tendentsiyaning mavjudligi esa tibbiy xizmatlarning institutsional asoslari, makroiqtisodiy ko'rsatkichlari, eksportdagi o'rni, tarkibiy tuzilishini tasniflash va marketing segmentlari xususida tadqiqotlar olib borish zaruriyatini keltirib chiqaradi(3-jadval).

⁴ Muallif tomonidan Samarqand viloyati Statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida hisoblangan.

3-jadval. O'zbekistonda aholiga ko'satiladigan tibbiy xizmatlarning tasnifi.

Tibbiy xizmatni maqsadiga ko'ra	
Tibbiy muolaja	Tibbiy xizmatlar va muolajalarni olish uchun xizmatlar.
Jismoniy sog'lomlashtiruvchi tibbiy xizmat	Umumiy sog'liq holatini va farovonlikni yaxshilovchi tibbiy xizmatlar
Termal tibbiy xizmat	Shifobaxsh maqsadlarda termal va mineral suvlardan foydalanuvchi tibbiy xizmat.
Ruhiy tiklanish tibbiy xizmatlari	Ruhiy va psixik sog'lomlashtiruvchi tibbiy xizmat
Taklif qilinayotgan tibbiy xizmatlar turiga ko'ra	
Diagnostik tibbiy xizmat	Diagnostika va tekshiruv tibbiy xizmatlari.
Davolash tibbiy xizmat	Tibbiy muolajalar va jarrohlik amaliyotlari bilan bog'liq tibbiy xizmat.
Reabilitatsion tibbiy xizmat	Operatsiyalar va kasalliklardan keyingi tiklanish tibbiy xizmat dasturlari.
Profilaktik tibbiy xizmat	Kasalliklarning oldini olish va sog'liqni mustahkamlash tibbiy xizmat dasturlari.
Sport-sog'lomlashtiruvchi turizm	Faol dam olish va fitnes tibbiy xizmat dasturlari.
Davolash usullari bo'yicha tibbiy xizmatlar	
An'anaviy tibbiyot xizmati	Klassik tibbiy muolajalar va davolash usullari
Muqobil tibbiyot xizmati	Akupunktura, gomeopatiya, naturopatiya, osteopatiya va boshqa usullar
Fitoterapiya tibbiy xizmat	O'simliklar va dorivor o'tlar bilan davolash
Gidroterapiya tibbiy xizmat	Suvdan (termal va mineral suvlar, loy vannalari) foydalanib davolash
Psixoterapiya tibbiy xizmat	Psixologik yordam va qo'llab-quvvatlash usullari
Geografik joylashuviga ko'ra	
Milliy tibbiy xizmat	O'z mamlakati hududida tibbiy xizmatlar ko'rsatish
Xalqaro tibbiy xizmat	Tibbiy va sog'lomlashtiruvchi xizmatlar olish uchun chet el tibbiy xizmatga murojat etish
Tibbiy xizmat ko'rsatishning davomiyligiga ko'ra	
Qisqa muddatli tibbiy xizmatlar	Bir haftagacha davom etadigan tibbiy xizmat dasturlari
O'rta muddatli tibbiy xizmatlar	Bir haftadan uch haftagacha davom etadigan tibbiy xizmat dasturlari
Uzoq muddatli tibbiy xizmatlar	Uch haftadan ko'proq davom etadigan tibbiy xizmat dasturlari
Ijtimoiy-demografik xususiyatlarga ko'ra tibbiy xizmatlar	
Oilaviy tibbiy xizmat	Bolali oilalar uchun tibbiy xizmat dasturlari
Keksalar uchun tibbiy xizmat	Keksalar uchun mo'ljallangan tibbiy xizmat dasturlari
Yoshlar tibbiy xizmat	Yoshlar va talabalar uchun tibbiy xizmat dasturlari
Qulaylik va xizmat darajasi bo'yicha	
Lyuks tibbiy xizmat	Yuqori darajada qulaylik tibbiy xizmatlari
O'rta toifali tibbiy xizmat	O'rtacha narxdagi tibbiy xizmatlar
Iqtisodiy tibbiy xizmat	Byudjet dasturlari tibbiy xizmatlari

3-jadval ma'lumotlari O'zbekistonda aholiga ko'satiladigan tibbiy xizmatlarning tasnifi turli mezonlar bo'yicha keltirilishi mumkinligidan dalolat beradi, masalan, tibbiy xizmatning maqsadi, taklif qilinayotgan tibbiy xizmatlar turi, tibbiy xizmatning davolash usuli va geografik joylashuvi. Tadqiqotimiz davomida asosiy tasnif kategoriyalarni ko'rib chiqamiz. Masalan geografik mezon bo'yicha tasniflash (milliy va xalqaro tibbiy xizmat) turli hududlarda tibbiy xizmatlarning mavjudligi va mashhurligidagi farqlarni aks ettiradi. Bu tibbiy xizmatlarini targ'ib qilish strategiyalarini ishlab chiqishda va xizmatlarni muayyan bozorlarga moslashtirishda muhimdir. Bemorlarning ijtimoiy-demografik xususiyatlarini hisobga olish turli yoshdagi va ijtimoiy guruhlar uchun moslashtirilgan dasturlarni yaratishga imkon beradi, masalan, oilaviy tibbiy xizmat, keksalar uchun tibbiy xizmat yoki yoshlar uchun tibbiy xizmat. Bu turli iste'molchilar guruhlarining ehtiyojlari va kutilmalarini aniqroq qondirishga yordam beradi.

Qulaylik va xizmat darajasi bo'yicha tasniflash iste'molchilarga (bemorlarga) ularning moliyaviy imkoniyatlariga qarab tanlov taklif qilish imkonini beradi. Bu lyuks va byudjet variantlarini taklif qilish orqali kengroq tibbiy xizmat bozorida qamrovni kengaytirishga yordam beradi. Qisqa muddatli, o'rta muddatli va uzoq muddatli tibbiy xizmatni ajratish mavsumiy va shaxsiy xohishlarni hisobga olgan holda takliflarni moslashtirish imkonini beradi. Bu moslashuvchanlikni ta'minlaydi va tibbiy xizmatlarning sifatini oshiradi.

Tibbiy xizmat iste'molchilarning madaniy va ijtimoiy jihatlarini ham hisobga olishi kerak. Bu ular uchun yanada optimistik va ma'noviy ahamiyatga ega bo'lgan takliflarni yaratishga yordam beradi va o'z navbatida iste'molchilar oqimining o'sishiga hamda, mintaqa yoki tibbiyot muassasasining obro'sini yaxshilashga hissa qo'shadi.

Tibbiy xizmatlarning tasnifi va segmentatsiyasi nazariy jihatlarini ushbu yo'nalishni rivojlantirish va targ'ib qilishda ko'p qirrali yondashuvning zarurligini ta'kidlaydi. Tibbiy xizmat maqsadlari, davolash usullari, ijtimoiy-demografik xususiyatlar va iste'molchilarning iqtisodiy imkoniyatlari kabi turli omillarni hisobga olish, turli ehtiyojlarni qondiradigan va optimallashtirilgan takliflarni yaratish imkonini beradi. Bu tibbiy xizmatning rivojlanishiga, xizmatlar sifatining oshishiga va iste'molchilar ehtiyojlarining qondirilishiga yordam beradi.

Ushbu tasnif tibbiy xizmat xilma-xilligini yaxshiroq tushunishga va uning segmentlarida yo'nalish olishga yordam beradi, bu esa turli iste'molchi (bemorlar) guruhlarining ehtiyojlariga mos keladigan tibbiy ishlab chiqish va targ'ib qilish uchun muhimdir.

Tadqiqotlarimizning natijalari tibbiy xizmatlar segmentatsiyasi turli yo'nalishlar va kategoriyalarni o'z ichiga qamrab olishini ko'rsatmoqda, bu esa ushbu sohada tibbiy xizmatlar tarkibi va iste'molchilarning (bemorlar) ehtiyojlarini xilma-xilligini yaxshiroq tushunishga imkon beradi deb hisoblaymiz. O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning asosiy segmentlarini quyidagicha bo'lish mumkin degan yechimga keldik va uni 4-jadvalda quyidagicha tasvirladik (4-jadval).

4-jadval. O'zbekiston bozorida tibbiy xizmatlarning marketing segmentatsiyasi.

Diagnostika va davolash tibbiy xizmat	Jarrohlik, stomatologiya, kardiologiya, onkologiya va boshqa ixtisoslashtirilgan tibbiy muolajalar uchun talabgor bemorlar
Regenerativ tibbiy xizmat	Ko'k hujayra bilan davolash, plastik jarrohlik, yoshartiruvchi muolajalarga talabgor bemorlar
Spa va Wellness tibbiy xizmat	Spa markazlariga tashrif, massaj, aromaterapiya, talassoterapiya, o'rash va boshqa relaxatsiya va salomatlikni yaxshilash muolajalariga talabgor bemorlar
Fitnes va faol dam olish	Fitness mashg'ulotlari, yoga, pilates, piyoda sayrlar, velosiped mashg'ulotlari va boshqa faol mashg'ulotlarni o'z ichiga olgan tibbiy xizmat dasturlari
Termal tibbiy xizmat	Tayanchoq harakat tizimi kasalliklari, teri kasalliklari, nafas olish tizimi kasalliklari va boshqa kasalliklarni davolash va profilaktikasi uchun termal va mineral suvlari bo'lgan kurortlardagi tibbiy xizmatlarga talabgor bemorlar.
Ruhiy va meditatsiya tibbiy xizmat dasturlari	Meditatsiya, ruhiy amaliyotlar, ruhiy dam olish va yoga turlari orqali psixik sog'liqni yaxshilashga qaratilgan tibbiy xizmat dasturlariga talabgor bemorlar.
Muqobil va komplementar davolash usullari	Akupunktura, gomeopatiya, naturopatiya, osteopatiya va boshqa muqobil davolash usullari tibbiy xizmatlariga talabgor bemorlar.
Detoks tibbiy xizmat dasturlari	Maxsus dietalar, tozalash muolajalari va dietologlar bilan maslahatlarni o'z ichiga olgan organizmni tozalash dasturlarida ishtirok etuvchi bemorlar
Kasalliklarning oldini olish tibbiy xizmat	Kasalliklarning oldini olish va immunitetni mustahkamlashga qaratilgan kompleks tibbiy xizmat dasturlari.

Bu segmentlar iste'molchilarning (bemorlarning) maqsadli guruhlarini aniqlashga va ularning aniq ehtiyojlari va xohishlariga javob beradigan mos tibbiy xizmatlarni taqdim etishga yordam beradi. Shu munosabat bilan, tibbiy xizmatlar ni turli mezonlar bo'yicha tasniflash mumkin, jumladan, tibbiy xizmat maqsadi, taklif qilinayotgan tibbiy xizmatlar turi, davolash usullari, geografik joylashuvi, sayohat davomiyligi, bemorlarning ijtimoiy-demografik xususiyatlari va qulaylik va xizmat darajasi. Bu xilma-xil yondashuvlari turli iste'molchilar (bemorlarning) guruhlarining ehtiyojlarini aniqlash va qondirish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tibbiy xizmatlarni marketing segmentlarga ajratish maqsadli auditoriyani aniqlash va maxsus mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqish imkonini beradi. Masalan, tibbiy xizmat maxsus davolanish izlayotgan iste'molchilarga

(bemorlarga) qaratilgan bo'lsa, sog'lomlashtiruvchi tibiiy xizmat farovonlikni va hayot sifatini yaxshilashni xohlaydiganlarni jalb qiladi. Turli davolash usullarini, masalan, an'anaviy va muqobil tibbiyot, fitoterapiya, gidroterapiya va psixoterapiyani kiritish iste'molchilar (bemorlar) uchun imkoniyatlarni kengaytiradi. Bu turli ehtiyojlar va xohishlarni qondirishga imkon yaratadi, hamda ko'proq klinikalarga mijozlarni jalb qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. – T.: “O'zbekiston”, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi Soliq Kodeksi yangi tahriri, qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 2021.
3. O'zbekiston Respublikasi Byudjet Kodeksi, O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2013.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 07.12.2018-yildagi “O'zbekiston Respublikasi Sog'likni saqlash vazirligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari” to'g'risida”gi PQ-4055-son qarori. <https://lex.uz/docs/-4096206>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023-yildagi “O'zbekiston – 2030” strategiyasi to'g'risidagi PF-158-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 06.05.2019-yildagi “Tibbiyot va farmatsevtika ta'limi va ilm-fani tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4310-son qarori. <https://lex.uz/ru/docs/-4323169?ONDATE=04.12.2020>
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони. <https://lex.uz/docs/5841063>.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>